

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА “МЕН” КОНЦЕПЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.

¹Эркабоева Нигора Шерматовна, ²Элмуродов Одинахон Элбек қизи

¹Қўқон давлат педагогика институти п.ф.д, доцент.

²Қўқон ДПИ Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995615>

Аннотация. Мақола мактабгача ёшдаги болаларда “Мен” концепциясини ривожлантиришнинг назарий асосларига бағишланган бўлиб, мактабгача ёшдаги болаларнинг ижтимоий-ҳиссий ривожланиш соҳасининг мазмуни, тамойиллари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: “Мен” концепцияси, ижтимоий-ҳиссий соҳа, ижтимоий адаптация, ёш ва индивидуал хусусият, маънавий-ахлоқий қиёфа.

Мамлакатимизда мактабгача таълим соҳасига оид давлат сиёсати даражасида кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ўтган давр мобайнида мактабгача таълим соҳасини қўллаб-қувватлаш, унинг ҳуқуқий ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, мактабгача таълим соҳасини ривожланган мамлакатлар даражасига олиб чиқиш мақсадида ташкилий, илмий-услубий, инновацион-ижодий ишлар амалга оширилмоқда. Мактабгача таълим соҳасининг жамият ривожланишидаги ўрнига баҳо бериб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2020 йил 30-сентябрда Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимидаги нутқларида “... фарзандларимиз тарбиясида энг асосий бўғин ҳисобланган мактабгача таълим тизимининг жамиятимиз ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайди

Айнан мактабгача таълим соҳасига бўлган эътибор мамлакатнинг эртанги тараққиёти учун мустаҳкам замин яратади”, деган фикрни билдирилиши ҳам айнан усиб келаётган бола шахсининг мактабгача даврдан бошлаб мақсадга мувофиқ, замон талабларидан келиб чиққан ҳолда тарбиялаш долзарб эканлигини кўрсатади.

Мактабгача ёшдаги болаларга таълим ва тарбия беришда компетенциявий ёндашув ўсиб бораётган бола шахсини ҳаётга тайёрлаш, унда ҳаётий муҳим масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган, ахлоқий меъёр ва кадриятларни ўзлаштириш, “Мен” образини яратиш билан боғлиқ бўлган фаолият усуллари шакллантиришга тайёргарликни кўзда тутади.

Мактабгача таълим тизимида маънавий тарбияни амалга оширишда мактабгача ёш даврининг хусусиятларини инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

Мактабгача ёшдаги болаларда ўз хатти-ҳаракатини ахлоқий бошқариш кўникмалари шакллана бошлайди ва бу болада шахсий фазилат асосларини пайдо бўлишига олиб келади. Болани жамият ҳаётига мослашиб бориши жараёнида ижтимоий мотивлар ва миллий анъаналарга қизиқишининг пайдо бўлиши, ўзини намоён қилишга интилиши кучайиб боради. Боланинг ўз ички имкониятларини руёбга чиқаришга интилиши унда муваффақиятга эришиш эҳтиёжини туғилишига олиб келади.

Аста-секин болада ўзига-ўзи баҳо бериш, теварак-атрофдагиларга маънавий-ахлоқий муносабатнинг пайдо бўлишини кўзатиш мумкин. Бу эса ўз навбатида бола фаолиятининг асосий турлари- мулоқот, ўйин, машғулотлар жараёнида бола маънавий қиёфасининг асослари бошланғич муҳим компетенциялар шаклланади. Бошланғич

компетенциялар, ривожланиш соҳасидан қатъий назар, бола шахсининг шаклланиши учун асос бўлиб хизмат қилади.

“Илк қадам” мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастурида мактабгача ёшдаги боланинг умумий муҳим компетенциялари қаторида “ижтимоий компетенцияни ҳаётий вазиятларда катталар ва тенгдошлари билан мулоқотда ахлоқ қоидалари ва меъёрларига риоя қилган ҳолда ўзини тута олиш маҳорати” дея таъриф берилган. Боланинг ижтимоий компетенцияси ижтимоий ҳиссий ривожланиш соҳасида белгиланади. Бу эса Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўшадиган Давлат талабларини амалиётга тадбиқ этишда қўлланиладиган тамойиллар қаторида ““Мен” концепцияси ва шахсий таълимни яратишда болаларнинг фаол роли” дея таърифланган.

Мактабгача ёшдаги болаларда ижтимоий компетенцияларни шакллантиришда ижтимоий-ҳиссий ривожланиш соҳасининг таркибини қуйдагилар ташкил этган:

1. Мен концепцияси.
2. Ҳиссиётлар ва уларни бошқариш.
3. Ижтимоийлашув, катталар ва тенгдошлари билан мулоқот.

Мактабгача ёшдаги боланинг жамият ҳаётига ижтимоийлашувида унинг “Мен концепцияси” ни мақсадга мувофиқ шакллантириш ўта муҳим ҳисобланади. Бунинг учун тарбиячи ва ота-оналар “Илк қадам” Давлат дастури асосида болада “Мен” концепциясининг ёшга доир мазмуни ҳақида маълумотга эга бўлишлари зарур. Мактабгача таълим муассасасининг 3-4 ёшли болаларида “Мен” концепциясининг мазмуни қуйдагилардан иборат:

Бола ўзи ҳақида “Мен” дея биринчи шахсда гапириши, ўзининг исми, шарифи, ёши, жинси ҳақида маълумотга эга бўлиши, ўзига яқин инсонларга мурожат қилиб, улардан ёрдам сўрай олиши, ўзи билан чиқишиб кетиб, бирга ўйнайдиган, хайрихоҳ бўлган шерикни танлай олиши, ўз оиласи ва қариндошлик алоқаларига кизиқиш билдириши, ўзининг моддий, маънавий эҳтиёжларини билдириши, атрофга бўлган салбий муносабати, ишончини намоён этиши, ўзининг атрофидагиларга, воқеа-ҳодисаларга бўлган ҳис-туйғу кечирмаларини ифодалаши, ўйин жараёнида ўзига роль танлаши, ўз хатти-ҳаракатларига баҳо бера олиши, катталарнинг топшириқларини бажариши, машғулот жараёнида ихтиёрий диққатини сақлаб, муваффақият сари ҳаракатни намоён этиши, омадсизлик, мағлубиятдан қайғуриши ва буни қайфияти ва ҳиссиётида намоён эта олиши кабилар ташкил этади.

Мактабгача таълим муассасасининг 5,6,7 ёшли болаларда “Мен” концепциясининг мазмуни қуйдагилардан иборат:

Болага юкланаётган мажбуриятларни қабул қилиши ва унга риоя эта олиши, ўзининг миллий мансублигини билиши, ўз истак ва манфаатларини аниқ ифодалай олиши, ўзи учун мустақил машғулот турини танлай олиши, ўйин ва машғулот жараёнида ўз ғояларини таклиф этиб, ташаббускорлик кўрсатиши, мустақил бўлишга интилиши, ўзининг гендер, оилавий мансублиги борасида ижобий ҳиссиётларни бошдан кечириши, ўз миллати, тили ва маданиятини эгаллашга хизмат қилиши, шахсий қарорлар қабул қилиб, бошқалар учун наъмуна бўлишга интилиши кабилар ҳисобланади.

Мактабгача ёшдаги боланинг ўзлигини англаши, ўзининг оиладаги ўрни, тенгдошлари орасидаги ўрнини билган ҳолда ҳаракат қилиши, ўзининг ички ҳиссиёти,

имкониятини рўёбга чиқаришга ҳаракат қилиши, ёшига мос тарзда “Мен” концепцияси мазмуни рўёбга чиқаришда тарбиячи ва ота-оналар қуйидаги тамойилларга амал қилишларини тавсия этамиз:

1. Боланинг ёш ва индивидуал хусусиятларига таяниш.
 2. Боланинг “Мен” ҳақидаги тушунча тасаввурини ҳулқ-атворида намоён қилиш учун имконият бериш.
 3. Боланинг ижобий ижтимоий ҳиссиётини қўллаб-қувватлаб бориш, салбий ҳиссиётларни бартараф этишга эришиш.
 4. Боланинг ахлоқий қиёфасини шакллантиришда ота-она ва тарбиячиларнинг биргаликда болага таъсир этишларига эришиш.
 5. “Мен” концепцияси мазмунини амалга оширишда осондан мураккабга, қараб босқичма-босқич амалга ошириш.
 6. Катталарнинг шахсий наъмунаси воситасида тарбиялашга эришиш.
- Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, мактабгача ёшдан боланинг ўз-ўзини англаши, ўзининг оиладаги ёки болалар жамоасидаги ўрнини англаб етиши, ўз-ўзига баҳо бера олиши, ўз нуқтаи назарини атрофдагиларга етказа олишини ташкил этишда мактабгача таълим ташкилотларидаги таълим-тарбия жараёни муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31-декабрдаги 1059-сонли қарори билан тасдиқланган “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси”.
2. “Илк қадам” Мактабгача таълим муассасасининг Давлат дастури. 2018 йил. Тошкент.
3. Ўзбекистон Республикасининг Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари. 2018 йил. Тошкент.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимидаги нутқи. 2020 йил. Тошкент.
5. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
7. Ibragimovich X. I. O ‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASHNING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
9. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

10. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
11. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
12. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
13. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
14. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
16. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
17. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex.ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
18. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
19. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.